

“TIL O‘RGANISHDA PSIXOLOGIK TO‘SIQLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH”

Toirova M.X

Toshkent shahri Fan va texnologiyalar universitetining “Xorijiy til va adabiyot” yo`nalishining
6/24 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19907204>

Annотatsiya. Mazkur tezida xorijiy til o`rganish jarayonida uchraydigan psixologik to`siqlar va ularning o`quvchilar faoliyatiga ta`siri tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu muammolarni bartaraf etish yo`llari ko`rib chiqiladi.

Tayanch so`zlar: psixologik to`siqlar, motivatsiya, ishonchsizlik, salbiy fikrlar, diqqatni jamlash, ijtimoiy tamoqlar.

Bugungi zamonaviy kunda chet tillarini bilish bu shaxsiy rivojlanish, kasb mutaxassisligining bir qismi va aynan hozirgi texnologiyalar asrida muvaffaqiyatga erishish uchun juda muhimdir. Chet ellarga chiqish, chet davrlari bilan hamkorlik qilish bu nafaqat bir inson uchun balki, uning davlati uchun ham yutuq hisoblanadi. Biroq, har ishning qiyinchiligi bo`lganidek, til o`rganishning ham o`ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Moliyaviy tomondan, kundalik shug`ullanish uchun partner va ko`pincha psixologik to`siqlar ham uchrab turadi.

Avvalo psixologik to`siqlar bilan tanish chiqsak. Aytganimizdek, til o`rganuvchilar juda ham ko`p duch keluvchi muammo – psixologik to`siqlardir. Bular qanday bo`ladi: o`rganayotgan tilida erkin gapirishdan qo`rquv, hayotidagi kichik muammolar, o`zining va atrofdagilarning ishonchsizligi, past motivatsiya va eng yomoni o`zini boshqalar bilan solishtirish. Yon-atrofdagi sheriklarining o`zlashtirishi yaxshi, erkin gapira olishi, lekin o`rganayotgan odamniki biroz pastroq bo`lsa uning hayolida “Men o`rgana olmasamchi”, “U mendan ancha yaxshi biladi” va shu singari gaplash unda bosim o`tkazishi mumkin. Yoki yana bir shunga o`xshash misol, atrofdagilarning o`rganuvchiga bo`lgan ishonchsizligi va salbiy fikrlari bo`lishi mumkin.

Qo`rquv – til o`rganayotgan insonlar orasida uchraydigan yana bir psixologik muammo. Bu qanday bo`ladi: yangi tilni o`rganayotganda tabiiyki takrorlash metodi juda qo`l keladi. Biroq til o`rganuvchilar orasida o`zini fikrini erkin bayon qilishda, tushuntirishda va o`sha o`rganayotgan tilida boshqa odamlar bilan muloqatga kirishishda qo`rquv yuzaga keladi. Inson juda ko`p vaqt davonida tayyorgarlik ko`rib, mashq qilganida ham ko`ngildagidek chiqqan taqdirda ham, omma oldiga chiqib nutq aytmoqchi bo`lganida uning ichidagi qo`quvi tufayli barchasini unutishi va o`ziga nisbatan ishonchsizlik qobig`iga o`ralishi mumkin.

Diqqatni jamlolmaslik: til o`rganayotib turib hayolning bo`linishi, ijtimoiy tarmoqlar (albatta to`g`ri yo`naltirilgan bo`lsa bundan mustasno), vatqni taqsimlay olmaslik bular ham psixologik muammolarga misol bo`la oladi. Dars qilib turgan vaqtida boshqalar bilan suxbatlashib o`tirish, internetda videolar ko`rib chalg`ish.

Hamma odamda muammolar turlicha. Yuqorida aytganimizdek qo`rquv, diqqatni jamlash, o`zgalar bilan solishtirish, yaqin insonlarning tanqidi va motivatsianing kamligi.

Bu kabi muammolarning yechimlari bor. Masalan, qo`rquv, erkin gapira olmaslik: kino yoki qisqa videolar ko`rish (o`rganayotgan tiliga mos) va ularni ortida takrorlash (shadowing) orqali mashq qilish gapirishga yordam beradi. O`zbekistonlik mashhur kino aktor, huquqshunos,

bloger Otabek Mahkamovning intervyusida u shunday degan: “Hammada metod har xil. Til o`rganishdagi shaxsiy metodim bu – kino orqali”. Bu qanday? Masalan o`zingizga yoqqan filmni yoki o`rganayotgan tilingizdagi filmni diologli epizodni avval dastlabki uch daqiqasini eshitasiz, keyin yana qayta uni tag lavxasi (subtitr) bilan eshitib, yangi so`zlarni tarjima qilib yozasiz va yuqorida aytganimizdek aktorlar bilan birga ularga taqliq qilgan holda qaytarasiz. Bu orqali yangi so`zlar hotirada qolib ketadi.

Ishonchsizlik va boshqalarning tanqidi: buda o`qituvchi va til o`rganuvchi o`rtasidagi psixologik, ishonch muhitini yaratish kerak. Til o`rganuvchi xatolarga yo`l qo`ysa ham o`qituvchi uni eshinishi, vazifalarini tekshirgandan so`ng, uning xatolarini tushuntirish, to`g`ri yo`nalishni ko`rsatish va unga nisbatan ishonch bildirishi kerak. Negaki til o`rganayotgan odmaning holati, qay darajadiligini o`qituvchi juda yaxshi biladi.

Diqqatni jamlash: til o`rganishda to`squinlik qiluvchi narsa, buyumlarni chetga surish. Dars qilayotgan vaqtda fikr-u hayolini bo`lmaslik va uning maqsadlari uchun harakar qilayotganini anglash. O`zbekistondagi diqqatni va xotirani jamlash bo`yicha kuchli eksperiment Davronbek Turdievning xorijiy tillarni o`rganishdagi to`qqizta xatolar va ularning yechimlari haqida videodarsligi bor. Xatolarni ko`rsatib berish bilan birga bir qatorda ularga yechim ham berib o`tgan.

Xulosa qilib aytganda, til o`rganishda psixologik to`siqlar muhim rol o`ynaydi va ular o`quv jarayonining samaradorligiga bevosita ta`sir ko`rsatadi. Xususan, qo`rquv, ishonchsizlik va motivatsiyaning pastligi talabalar faolligini pasaytiradi. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun qulay muhit yaratish, rag`batlantirish va amaliy mashg`ulotlarni ko`paytirish zarur. Shuningdek, o`quvchilarda o`ziga ishonchni shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Natijada, psixologik to`siqlar yengib o`tilsa, til o`rganish jarayoni ancha samarali kechadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1) Abdullayeva N.Q. Raqamli ta'lim muhitida til o'rganishdagi innovatsion usullar // Ta'lim texnologiyalari. – 2023. – No5. – B. 80-86.
- 2) *Scientific-jl.com* sayti
- 3) EduActionCentrening podcasti
- 4) Davronbek turdievning videodarsligi